

Verwertung von Heckenschnitt zu Kompost in einem kontinentalen Klima

www.af4eu.eu

Häcksler verarbeitet Heckenschnitt zu Hackschnitzeln für die Kompostierung

Bei der Pflege einer reifen Hecke fallen erhebliche Mengen an Grünschnitt an. Diese Schnittreste können zerkleinert werden, um Ramial-Hackschnitzel (RCW) herzustellen. Es kann dann ausgebracht oder kompostiert werden, um den darin enthaltenen Stickstoff für die Pflanzen verfügbar zu machen. An der Ferme des Rufaux wurden 2012 Windschutzhecken gepflanzt, um das 2 Hektar große Grundstück zu umgeben und von den benachbarten Getreidekulturen zu trennen. Diese Hecken bestehen zu 80 % aus Weiden (*Salix viminalis*), die im Abstand von einem Meter gepflanzt werden, wegen ihres schnellen Wachstums und ihrer geschmeidigen Eigenschaften, und zu 20 % aus hochwachsenden Bäumen (Weiden, Eichen, Catalpas, Wildkirschen, Holunderbeeren, Hartriegel, Pfaffenhütchen usw.). Seit 2013 wird der Erhaltungsschnitt alle 2 bis 3 Jahre von einem Fachmann an den alten Hecken des Hofes durchgeführt, um zu vermeiden, dass Äste mit großem Durchmesser geschnitten werden müssen. Im Winter 2022 konnte durch einen größeren Rückschnitt der neuen Hecke eine beträchtliche Menge Holz geerntet werden. Ein Teleskopklader und ein Scheibenmäher wurden von benachbarten Bauern geliehen, und ein Häcksler der CUMA wurde verwendet, um die Äste in RCW (Ramial Chipped Wood) zu verwandeln. Da er normalerweise Kompost von außerhalb kauft, entschied er sich für diesen RCW. Leider verlor das RCW, das in einem großen Haufen gelagert wurde, aufgrund der Entwicklung von Cyanobakterien einen erheblichen Teil seiner Nährstoffe, was zu einer übermäßigen Mineralisierung führte. Es wurde daher als Mulch in den Laufräumen zwischen den Gemüsebeeten verwendet. Im Jahr 2024 hat der Weidennachwuchs bereits eine Höhe von 7 bis 8 Metern erreicht. Die Hecke, die sich über 300 Laufmeter erstreckt, wurde mit einem beidseitigen Schnitt beschnitten, um ihre Breite auf 3 Meter zu reduzieren, während sie auf eine Höhe von 4 Metern zurückgeschnitten wurde, was insgesamt 400 € (95 € pro Stunde) kostete. Die Schnittreste wurden geschreddert und kompostiert, diesmal in 20 bis 30 Meter langen und 1,5 Meter hohen Schwaden auf Anraten eines Fachmanns, um Kompost von guter Qualität herzustellen.

Camille Archambaud

Ver de Terre Production

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.